

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI DIREKTORLARINING MENEJERLIK QOBILIYATLARINI XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Kosimova Lobarxon Ulug'bekovna

Uzbekistan 2Faculty of Pedagogy, Department of Preschool Education Methodology, University
of Applied Sciences Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14352959>

Annotatsiya. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimi, uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan ishlar amalga oshirilmoqda. Bu albatta uzluksiz ta'lim tizimining barcha darajalari faoliyatini modernizatsiyalashga qaratilgan. Maktabgacha ta'lim tizimini xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan direktor va pedagoglarning malakasini oshirish maqsadida xorijiy tajribalar bilan almashish bu albatta o'z samarasini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkiloti, direktor, menejer, xorijiy tajriba, boshqaruv, ta'lim-tarbiya, tizimlashtirish.

Аннотация. Сегодня предпринимаются усилия по совершенствованию системы дошкольного образования и системы непрерывного образования. Оно направлено на модернизацию деятельности всех уровней системы непрерывного образования. Совершенствование системы дошкольного образования на основе зарубежного опыта, повышение квалификации руководителей и педагогов, работающих в системе дошкольного образования, обмен зарубежным опытом обязательно даст свои результаты.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, директор, менеджер, зарубежный опыт, менеджмент, образование, систематизация.

Abstract. Today, efforts are being made to improve the preschool education system and the continuous education system. It is aimed at modernizing the activities of all levels of the continuous education system. To improve the preschool education system on the basis of foreign experiences, to improve the qualifications of directors and pedagogues working in the preschool education system, exchange with foreign experiences will definitely show its results.

Keywords: preschool educational organization, director, manager, foreign experience, management, education, systematization.

Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimining har bir bo'g'iniga bo'lgan e'tibor yuqori. Shu jumladan maktabgacha ta'lim tizimi bu jadal o'sib kelayotgan yosh avlodlarimizning ertangi kunini, kelajagini belgilab beruvchi bir tamal toshi sifatida ko'rilmoqda. Unga ko'ra ushbu so'zlarga alohida e'tibor qaratsak: “Eng katta boylik bu - aql-zakovat va ilm, eng katta meros bu - yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik bu - bilimsizlikdir. Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu - ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liq”

Shavkat Mirziyoyev

Xususan maktabgacha ta'lim sifat-samaradorlikni oshirish maqsadida olib borilgan ishlar natijasida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022 - 2026-yillarga

mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi PF-60-son [Farmoni](#), 2022-yil 4-fevral “Ilk qadam” Takomillashtirilgan davlat o'quv dasturi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi PQ-4312-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida” gi 2020-yil 22 dekabrda 802-son qarori hamda “Maktabgacha ta'lim sifati va samaradoqligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2024-yil 30 sentabrdagi farmonida ham maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining kichik va o'rta guruhlardagi bolalarda kognitiv, psixomotor va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga, katta va maktabga tayyorlov guruhlaridagi bolalarda bilim olish, kommunikativ va ijodiy kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan o'quv-metodik materiallarni ishlab chiqishdan iborat qator maqsad va vazifalar belgilab berildi. Xususan, maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini boshqaruv qobiliyatlarini xalqaro tajribalar asosida oshirishi maqsadida “Menejment sertifikatlash” kurslari bosqichma-bosqich tashkil qilinib o'quv kurslarini muvaffaqiyatli tamomlagan direktorlar uchun sertifikatlar taqdim qilinishi rejalashtirildi.

Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartlari hamda “Ilm yo'li” variativ dasturlari orqali maktabgacha ta'lim tizimida sifatli ta'lim va samaradorlikni oshirish maktabgacha ta'lim tizimida ilg'or axborot texnologiyalari va resurslari bilan ta'minlashda ushbu qarorlar alohida o'rin egallamoqda. Xususan, ushbu qaror va farmonlarda, dasturlarda alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarga ta'lim berishdagi ustuvor maqsad va vazifalar ham belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabedagi PF 6079 sonli “Raqamli O'zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida” gi farmonida raqamli dunyoda raqamlashtirish, raqamli texnologiyalarni ishlab chiqish, raqamli iqtisodiyot sohasida yangi loyihalarni ko'rib chiqish va raqamli ta'limni rivojlantirish dasturlari amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantirish va boshqarishga oid tadqiqotlar A.V.Shin, F.R.Qadirova, D.Babayeva, M.N.Xushnazarova, Sh.A.Sodiqova, Sh.Shodmonova, Z.F.Azizova, G.A.Berdialiyeva, N.Sh.Abdullayeva, M.A.Abdullayeva, Sh.N.Qosimova, M.T.Xamdanova, G.N.Nigmatova Sh.B.Raximova va boshqalar tomonidan olib borilgan. Shuningdek, U.I.Inoyatov, S.T.Turg'unov, M.A.Yuldashev, Ya.U.Ismadiyarov va boshqalarning ilmiy tadqiqot ishlarida ta'lim muassasalarining boshqaruvi yo'nalishida kadrlarni tayyorlash, innovatsion-menejmentni shakllantirish, ta'lim menejmentini takomillashtirish sifati masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Kompetensiya va kompetentlilik masalalari, ta'lim tizimi rahbar xodimlar malakasini oshirishning ilmiy va pedagogik asoslariga oid ilmiy izlanishlar A.A.Alimov, O.A.Quysinov, MDH olimlaridan E.N.Belova, I.B.Bicheva, A.A.Derkach, L.G.Kiseleva, A.N.Kuzmitskaya, Yu.V.Podzyubanova, E.F.Zeer, A.K.Markova, M.M.Potashnik va boshqalar tomonidan olib borilgan bo'lsa, xorijiy olimlardan R.E.Boyatzis, S.I.Zmeev, R.Dave kabi olimlarning ilmiy-tadqiqot ishlarida tadqiq etilgan

“Bola dunyoga kelganidan boshlab, unda aynan maktabgacha bo'lgan yoshda aqliy faollik oshadi, axloqiy-estetik va jismoniy xislatlar shakllanadi. Shu bois ham kelgusi yillarda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish borasidagi strategik maqsadimiz – ijtimoiy ahvolidan qat'i nazar, bog'cha yoshidagi har bir bolani ushbu ta'lim yo'nalishi bilan to'liq qamrab olish uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat...”¹ Fan-texnika taraqqiyoti va yoshlarni hayotga tayyorlash muammosi ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalarni

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi 29 dekabr 2020 yil

joriy etishni taqozo etmoqda. Bu albatta maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari va uning boshqaruvidagi hodimlarining raqamli savodxonligini noshirishga yordam beradi. Xozirgi davrda raqamli savodxonlik tushunchalari keng ommalashayotgan davrda direktor va uning o'rinbosar(metodist)larining digital kompetensiyalarini ham shakllantirishga urg'u beriladi.

XULOSA

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib borilayotgan ta'lim-tarbiya jarayonlarining asosiy jihatlaridan biri ham maktabgacha ayoshdagi bolalarning asosiy tayanch kompetensiyalarini shakllantirish va bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda kompetentli bola roliga chiqarishdan iborat hisoblanadi. Shunday ekan hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim tarbiya jarayonini, maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish maqsadida juda katta e'tibor qaratilmoqda.

Xalqaro miqyosda olib qaraydigan bo'lsak maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlariga qo'yiladigan ma'suliyat juda ham yuqori. Shunday ekan rahbar va hodimlarning kognitiv qobiliyatlarini oshirishga qaratilgan ishlar olib borish bugungi kunda dolzarb masala ustida turibdi desak adashmagan bo'lamiz. Har bir boshqaruvchi direktor hodimlari o'rtasida o'zaro subordinatsiyaning bo'lishi va albatta boshqaruvchanlikda to'g'ri prinsiplar bilan ish yuritish bu kelgusida boshqarayotgan va uning tashkilotida tahsil olayotgan maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida sifatli va samaradorli ta'lim-tarbiyani yo'lga qo'ygan bo'ladi.

Bunda yosh tarbiyachilarning pedagogik kompetentligi tarkibini zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli qo'llashning motivatsion, kognitiv, operatsion, refleksiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlari asosida kengaytirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim o'rin tutadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Ilk qadam” Takomillashtirilgan Davlat o'quv dasturi”. Toshkent 2022-yil
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida” gi PF-4312- son farmoni 2019-yil 8-may
3. Oliy ta'lim tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi. 2019-y.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida”gi 2020 yil 22-dekabrda 802-son qaror
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 30 sentyabrda “Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3955-sonli qaror
6. 2020-yil 6-noyabrda “O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6108-son farmoni
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son
8. O'RQ-595 son “Maktabgacha ta'lim tarbiya to'g'risidagi” qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 16-dekabr
9. O'RQ-637 son 23.09.2020 yil “Ta'lim to'g'risida”gi qonun <http://www.lex.uz>
10. Sh.A.Sodiova “Maktabgacha Pedagogika” darslik, Toshkent-2019
11. F.R.Qodirova, Sh.Q.Toshpo'latova, N.M.Kayumova, M.N. A'zamova
12. “Maktabgacha Pedagogika” darslik, Tafakkur nashriyoti Toshkent – 2019

13. Tosheva Nurzoda Toshtemirona “Maktabgacha ta’lim-tarbiyani tashkil etish” o’quv qo‘llanma, Kamolot nashriyoti Buxoro – 2022
14. Ю. И. ФАУСЕК “Montessori bolalar bog‘chasi” Тошкент «Янги аср авлоди» 2008 йил
15. Худойқулов Х.Ж. Жуманова Ф.У. КАСБИЙ ПЕДАГОГИКА (Ўқув Қўлланма)
16. Qodirova F. M. “Maktabgacha pedagogika” : O‘quv qo‘llanma Toshkent «Ma’naviyat » 2013 157-b.
17. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun davlat o‘quv dasturi /Takomillashtirilgan ikkinchi nashr/ Toshkent-2022
18. “Ilm yo‘li” variativ dasturi Toshkent-2020 “Sano-standart”
19. F.Qodirova,Sh.Toshpo‘latova,M.A’zamova “Maktabgacha Pedagogika” darslik, Ma’naviyat nashriyoti Toshkent-2013
20. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida” 2019-yil 10-mayda O‘RQ-537-sonli Qonuni

INTERNET-RESURS MATERIALLARI

1. <http://www.preschool.by.ru>
2. <http://www.kindereducation.com>
3. <http://www.maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi.uz>
4. <http://www.bolakadem.uz>
5. <http://www.lex.uz>